

TA'LIM-TARBIYADA AYOLLARNING O'RNINI VA MUAMMOLARI

Kubeeva Nilufar Shermuxamedovna

Toshkent shahar Yangiheyot tumani 333-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Kubeevanilufar18@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11354701>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan ayollar, ularning zimmasiga yuklatilgan vazifalar, ularning jamiyatdagi mavqeini oshirishga qaratilgan jarayonlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Muallima ustoz, tarbiyachi, boshlang'ich sinf, yuqori sinf, ta'lim jarayoni, tarbiya, ota-ona masuliyati, pedagog, tarbiyachi, maktab, kasbga yo'naltirish, o'quvchi, talaba

РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН В ОБРАЗОВАНИИ

Кубеева Нилуфар Шермухамедовна

Учитель начальных классов школы № 333 г. Ташкента

Аннотация: В данной статье говорится о женщинах, работающих сегодня в системе образования, о поставленных перед ними задачах и процессах, направленных на повышение их статуса в обществе.

Ключевые слова: Учительница, воспитатель, начальный класс, высший класс, образовательный процесс, воспитание, родительская ответственность, педагог, воспитатель, школа, профориентация, ученик, студент.

THE ROLE AND PROBLEMS OF WOMEN IN EDUCATION

Kubeeva Nilufar Shermukhamedovna

Primary school teacher of school No. 333 of Tashkent

Annotation: This article talks about women working in the education system today, the tasks assigned to them and processes aimed at increasing their status in society.

Keywords: Teacher, educator, primary class, upper class, educational process, upbringing, parental responsibility, teacher, educator, school, career guidance, student, student.

KIRISH

Azaldan ota-bobolarimiz ta'lim tarbiya masalasida yuqori natijalarga erishib zaminimizni madaniyat va ziyo maskaniga aylantirishgan. Butun dunyoga erishgan yutuqlari bilan namuna bo'lgan.

Farzand tarbiyasida oilada asosiy vazifa ona zimmasiga tushgan. Ona qanchalik oqila, bilimli, donishmand, farosatli bo'lsa farzand kamoli shunga yarasha bo'lgan. Tarixdan bizga ma'lumki, buyuk sarkarda Amir Temurning rafiqasi Bibixonim haqida so'z yuritilganda, quyidagi ma'lumotlarga duch kelamiz: "Amir Temur Eronga qarshi yurish boshlaganda Isfaxonning qamali ko'pga cho'zilib, qo'shinni oziq-ovqat bilan ta'minlashga mablag' yetishmay qoladi. Shunda Amir Temur Samarqandga Saroymulkxonimga chopar yo'llab maktub jo'natadi. Maktub qisqa bo'lib: "Qo'shinning zaxirasi tugadi, zar yuboring" deyilgandi. Ulkan ilm-sohibi, dono maslahatchi Saroymulkxonim shunda maktub mazmunidan ogoh bo'lgach maktubning orqasiga "Ulug' amir zarringiz tugagan bo'lsa, siyosatingiz ham tugadimi?"- deb yozadi va uni

choparga tutqazadi. Amir Temur maktubni olgach, Saroymulxxonimni kinoyali so'zlarini o'ylab-o'ylab va nihoyat bir qarorga keladi: so'yilgan qo'y, ot va tuyalarning suyaklarini yig'ish unga muhr bosib uni pul o'rnida ishlatilishi haqida farmon chiqaradi"

Qur'oni Karimda "Erkaklar xotunlar ustida rahbardurlar. Bunga sabab Alloh ularning birovlaridan ortiq qilgani va erkaklar o'z mol-mulklaridan sarf-harajat qilganlaridir. Bas, ibodat-itoatla va erlari yo'qligida Allohning hifzu himoyati bilan saqlovchi xotunlar yaxshi xotunlardir..." ("Niso" surasi, 34-oyat) deb ko'rsatilgan¹

Sheriyat mulkining sultoni Alisher Navoiy ayol kishining oiladagi va farzand tarbiyasidagi o'rniga quyidagicha to'xtaladi: "Yaxshi xotun- oilaning davlati va baxti. Uyning ozodaligi, uy egasining hotirjam va osoyishtaligi undan, husunli bo'lsa ko'ngil yozig'i, xushmuomula bo'lsa jon ozig'i. Oqila bo'lsa ro'zg'orda tartib-intizom bo'ladi, asbob-anjomlar saranjom bo'ladi"². Navoiy bu fikrlari orqali oila tinchligida, xotirjamligida, farzandlar kamolida onaning aqli, farosati, zukkoligi, bilimi naqadar muhim ekanligiga ishora qiladi.

Tarbiya masalasida ajdodlarimiz qarashlaridan ba'zi birlarini keltirib o'tamiz.

Tarbiya dastlab oilada, oiladagi hayotni kuzatish, o'rnak olish va yaxshi o'gitlar eshitish orqali shakllanadi. Bunda oila boshliqlarining bilim va tajribalari asosiy mezon hisoblanadi.

Taniqli o'zbek jadidlaridan Abdulla Avloniy tarbiya haqida fikr bildirib quyidagi iborani bayon qiladi: "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir". Bundan shuni anglash mumkinki farzandlarimiz tarbiyasini kimgadir ishonib topshirish katta xatodir.

"Hayot yo'lidagi birinchi masala-maktab masalasidir" degan fikrni ilgari surgan Abdurauf Fitrat naqadar haqligini bugungi kun ko'rsatib turibdi.

"Rost gapiringlar, agarchi rostlikda halokat bor deb bilsalaringiz ham, chunki aslida najot rostlikdadur. Yolg'on gapirmanglar, agarchi yolg'onda najot bor deb bilsalaringiz ham, chunki aslida unda halokat bordur". Bu fikrlarni bildirgan Imom Buxoriy tarbiya jarayonida to'g'ri so'zlikka urg'u qaratadi.

Respublikamiz qonunchiligida farzand ta'lim va tarbiyasiga e'tiborsizlik qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Bu har bir farzand ta'lim va tarbiyasi davlat tomonidan huquqiy himoyalanganligini bildiradi³. Farzand tarbiyasiga masul bo'lgan ota-ona burch va vazifalari qonunan belgilab berilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

«Fozil odamlar shahri» asarida Forobiy inson kamolotida ta'lim-tarbiyaning muhimligini ta'kidlab: "Munosib inson bo'lish uchun odamda ikki imkoniyat, ta'lim va tarbiya olish imkoniyati bor. Ta'lim olish orqali nazariy kamolotga erishiladi, tarbiya esa bu kishilar bilan muloqotda axloqiy qadr-qimmatni va amaliy faoliyatni yaratishga olib boradigan yo'ldir", deb ta'kidlab o'tadi.

Forobiy ta'lim, tarbiyaga birinchi marta ta'rif berib, ta'lim - degan so'z insonga o'qitish, tushuntirish asosida nazariy bilim berish, tarbiya - nazariy fazilatlarini, mas'ul hunarni egallash uchun zarur bo'lgan xulq normalarini va amaliy malakalarni o'rgatishdir, - deydi olim. Ta'lim faqat so'z va o'rgatish bilangina bo'ladi. Tarbiya esa amaliy ish, tajriba orqali o'rganishdir⁴.

¹ Qur'oni Karim. Ma'no-larining tarjima va ta'firi. Abdulaziz Mansur tarjimallari. -Toshkent: 2006

² Alisher Navoiy – Muqammal asarlar t'plami. 15-tom. – T.: 1999

³ Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasi. Bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarishlik

⁴ Abu Nasr Farobiyning —Fozil odamlar shahri. Toshkent, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti 1993

Farobiy qarashlarida ta'lim va tarbiyaning bir biriga bog'liqligi, bir birini to'ldirishi, biri ikkinchisiz mukammal bo'lmasligini ta'kidlaydi.

MUXOKAMA

Bizga ma'lumki Respublikamizda to'qqiz yillik majburiy ta'lim joriy qilingan. Bunda boshlang'ich ta'lim (1-4 sinflar), o'rta ta'lim (5-9 sinflar) ko'rinishda faoliyat yuritiladi.

Respublikamizning barcha maktablarida boshlang'ich sinflarda deyarli 99% ayol, yuqori sinflarda taxminan 70-75% ayol o'qituvchilar faoliyat yuritadi. Quyida keltiriladigan muammo va kamchiliklarni bevosita ayol o'qituvchilarning muammosi sifatida qabul qilishimiz mumkin bo'ladi.

Muammoning asosiy jihati shundaki, ustozlar asosiy vazifasi ta'lim berish chetda qolib farzandlarimiz tarbiyasi bilan shug'ullanishga majbur bo'lyapti. Bu holatni boshlang'ich sinflarda deyarli kuzatmaymiz. Sababi boshlang'ich sinf o'quvchilarini deyarli har kuni maktabga ota-onasi yoki yaqin qarindoshlari olib kelib ustoziga topshiradi va aksariyat hollarda darsdan keyin olib ketadi. Doimiy ravishda ustoz bilan aloqada bo'lib turadi. Yuqori sinfga o'tishi bilan bu holat keskin pasaya boshlaydi. Bunda tarbiya masalasining ro'li oshib boradi. Bunga sabab qilib quyidagi holatlarni sanab o'tishimiz mumkin:

- Ota - onaning farzandiga erkinlik berishi, nazoratning pasayishi. Bunda o'quvchi maktabga mustaqil borib kelishi, aksariyat maktablarda yuqori sinflar ikkinchi smenada o'qishi(maktabga boorish va maktabdan qaytish aynan ota-onaning ish vaqtiga to'g'ri kelishi);
- Ustozlar almashishi va ular sonining ko'payishi. Yuqori sinfga o'tganda turli fanlardan urli saviali ustozlarning dars berishi;
- Sinfdagi o'quvchilar sonining ko'pligi. Bunda dars jarayonida ustozlar aksariyat vaqtini o'quvchilarni tinchlantirishga sarflashi;
- Yuqori sinflarning ta'siri. Bunda tajriba ortirishga ulgurgan yuqori sinf o'quvchilarining maslahatlari va ko'rsatmalari;
- Kompyuter va telefon o'yinlariga qiziqishning ortib borishi. Bunda kompyuter o'yinlariga berilib ketish, hattoki tushlik va yo'lkira uchun berilgan pullarni ham o'yinga sarflash;
- Sinf ota-onalar majlislarida faqat onalarning ishtiroki. Yig'ilishga aksariyat holda onalarning kelishi;
- Sinf raxbarining dars o'tish va sinf o'quvchilarining tarbiyasi bilan shug'ullanishga ulgurmasligi va shu kabi boshqa muammolar.

NATIJA

Yuqorida sanab o'tilgan muammolarning yechimini topishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsada muvofiq deb o'ylayman:

- Sinf o'quvchilar sonini kamaytirish. Bunda dars jarayonida har bir o'quvchi bilan ishlashga imkoniyat yartiladi. Xususi maktablarda bu muammo yechim topgan. Bunday holda o'quvchilardan yuqori natija kutish mumkin;
- Ota-onalar ma'suliyatini kuchaytirish va farzandini doimiy nazorat qilishga majbur qilish. Qonun doirasida vazifalar yuklash;
- Tarbiya jarayoniga masul xodim biriktirish. Bunda sinf raxbari doimiy tarbiya bilan shug'ullanadi;
- Yuqori sinflarda o'quvchilarni kasbga yo'naltirish. Bir fanni sinfga majburiy besh, olti yil o'qitishda ma'no yo'q;

- Maktab o'qituvchilarining iqtisodiy manfaatdorligini oshirish. Ayol ustozlarga qo'shimcha qulayliklar yaratish;
- Yuqoti tashkilotlardan bo'ladiga boshimlarni kamaytirish, tekshiruvlar sonini kamaytirish;
- O'quvchilarga ustozning qadri-qiyamati haqidagi bilim va ko'nikmalarni singdirish;
- Maktablar moddiy texnik ba'zasini kuchaytirish va boshqalar.

XULOSA

Ayol ona, ayol rafiqa, ayol ustoz, ayol tarbiyachi bularni jamiyat qancha ardoqlasa el-yurt shuncha rivojlanib boraveradi. Qanday jamiyat mustahkam bo'ladi albatta ayollarni e'zozlagan jamiyat.

Ayollarning asrlar osha yetib kelgan milliy mintalitetimizga mos aql-idroki, ibosi, hayosi, farosati, zakiyligi, mehribonligi, bolajonligi va boshqa fazilatlari saqlanib qolaverar ekan, ularning jamiyatdagi mavqeyi yanada mustaxkamlanib boraveradi.

Muxtasar aytganda, ilm bilan, ta'lim-tarbiya bilan shug'ullanish xotin-qizlar zimmasiga ikki karra ko'proq mas'uliyat yuklashi, bu jarayonda ulardan juda katta mehnat va sabr-toqat talab qilinishi bor gap. Shunga qaramay, farzandlarimiz tarbiyasida yurtimiz xotin-qizlari munosib o'rin egallashlariga ishonamiz.

Адабиётлар руйхати:

1. Abu Nasr Farobiyning –Fozil odamlar shahri||. Toshkent, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti 1993
2. Куръони Карим. Маъноларнинг таржима ва тафсири. Абдулазиз Мансур таржималари. -Тошкент: 2006
3. Алишер Навоий – Мукамал асарлар тўплами. 15-том. – Т.: 1999
4. Ма'мурiy javobgarlik kodeksining 47-moddasi. Bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik.
5. <https://ijtimoiy.uz/2279/>
6. <https://bestpublication.org/index.php/sit/article/download/8714/8876/8149>